

Operational audit

Prof. L. A. van Hulsentop

Inleiding

De laatste jaren is in ons land, zowel in de publieke als in de private sfeer, grote belangstelling ontstaan voor operational audit. Deze belangstelling komt onder andere tot uiting in het grote aantal inschrijvingen voor de door het NIVRA, in het kader van de voortgezette educatie registeraccountants, in 1987 over dit onderwerp gestarte cursus. Aan deze cursus wordt deelgenomen door alle categorieën van accountants, zowel dus door interne- en overheidsaccountants als door accountants die in het openbare beroep werkzaam zijn. Vanaf december 1987 tot juni 1989 werden reeds zes cursussen gegeven, terwijl dit jaar nog een tweetal cursussen wordt georganiseerd. Vermeldenswaard is dat in de vierde druk van het boek 'Auditing' van Alvin A. Arens en James K. Loebbecke, dat deel uitmaakt van de verplichte literatuur voor de cursus leer van de accountantscontrole, voor het eerst een hoofdstuk, 26 pagina's, voor operational audit is ingeruimd.

Bij interne accountantsdiensten van grote ondernemingen en bij de overheid werden in het verleden, naast het verrichten van financiële controles, dikwijls ook werkzaamheden uitgevoerd die waren gericht op het verkrijgen van een oordeel over de wijze waarop huishoudingen hun activiteiten organiseren en uitvoeren. Afhankelijk van de accenten die werden gelegd, duidde men deze werkzaamheden onder meer aan met termen als management-audit, management-orientated-audit, bedrijfsdiagnose, EDP-audit en value-for-money-audit. De uitvoering van deze onderzoeken was in vele gevallen echter verweven met de financiële controle. Bij enkele interne accountantsdiensten van grote ondernemingen lag het zwaartepunt van de activiteiten reeds voornamelijk op het uitvoeren van operational audits.

In de afgelopen jaren werd de financiële controle van interne accountantsdiensten in een relatief

groot aantal gevallen, om diverse redenen, overgedragen aan openbare accountantskantoren. Bij een aantal grotere ondernemingen zoals bij Akzo, Internatio-Müller en Philips werd, gezien het belang dat daaraan werd toegekend, besloten om de interne accountantsdiensten in afgeslankte vorm vrijwel uitsluitend te belasten met de uitvoering van operational audits. In de oude situatie werd het als een nadeel ervaren dat bij het gecombineerd uitvoeren van de financiële controle en de meer operational audit gerichte werkzaamheden laatstgenoemde activiteiten dikwijls een sluitpost vormden en hieraan, door tijdgebrek, onvoldoende aandacht kon worden geschonken.

Alhoewel tot nu toe alleen gesproken is over interne accountantsdiensten, wil dit niet zeggen dat de uitvoering van deze audits uitsluitend zou zijn voorbehouden aan interne diensten. Ook voor openbare accountantskantoren liggen op dit terrein, vooral bij kleinere en middelgrote huishoudingen, goede mogelijkheden om in een behoefte te voorzien.

Wat houdt operational audit in?

Omtrent de inhoud van het begrip operational audit bestaat nog geen eenduidigheid. Sommigen beschouwen operational audit in feite als een vorm van interne accountantscontrole in de meer brede betekenis van het woord. Anderen geven hieraan echter een meer specifieke inhoud. In de eind 1987 verschenen nieuwe uitgave van 'Cadmus' Operational Auditing' van David S. Kowalczyk wordt gesteld 'Operational Auditing is a term that goes in and out of vogue as the years change. It means many things in many different corporations. Call it what you may, but it is a

Prof. L. A. van Hulsentop, registeraccountant, is buitengewoon hoogleraar Accountancy aan de Katholieke Universiteit Brabant.

methodology, a way of thinking. To me it is internal auditing.'

A. A. Arens en J. L. Loebbecke zijn een andere mening toegedaan en omschrijven 'operational auditing' in hun boek als 'the review of any part of an organisation's operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness'. Zij stellen met nadruk dat de begrippen 'internal and operational auditing' beslist niet dezelfde inhoud hebben. De termen zijn niet 'interchangeable'. Wel kunnen werkzaamheden die normaliter tot 'internal auditing' worden gerekend eveneens onderdeel zijn van 'operational auditing'. Alhoewel de uit te voeren werkzaamheden voor een deel dus gelijk kunnen zijn, is de doelstelling echter verschillend. Gesteld wordt dat het wel mogelijk en soms wenselijk is dat de 'internal audit department' beide taken verricht.

Aangezien de opvattingen omtrent de inhoud van 'internal auditing' nogal kunnen verschillen, met name ten aanzien van de omvang van het uit te voeren takenpakket, is het moeilijk om 'internal auditing' en 'operational auditing' ten opzichte van elkaar af te bakenen.

Zonder verder in te gaan op andere omschrijvingen van het begrip operational audit die door andere schrijvers, dikwijls in samenhang met het begrip management-audit, zijn gegeven, zou ik me willen aansluiten bij de definitie zoals deze is opgenomen in de syllabus van de eerder genoemde NIVRA-cursus namelijk: 'het onderzoek naar de opzet en werking van het gehele complex van maatregelen (business controls), die zeker moeten stellen, dat de doelstellingen van het bedrijf kunnen worden gerealiseerd. Deze doelstellingen omvatten derhalve ook de effectiviteit en efficiency van alle door het betreffende bedrijf uitgevoerde activiteiten'.

Deze definitie heeft het voordeel dat hierin duidelijk de beperkingen van de audit worden aangegeven waardoor de werkzaamheden die in dit kader moeten worden uitgevoerd niet 'oeverloos' dreigen te worden. Onder 'business controls' zijn begrepen alle organisatorische maatregelen die een huishouding moet treffen om de activiteiten die zij verricht op verantwoorde wijze te kunnen beheersen. Hierbij dient niet alleen te worden

gedacht aan het terrein van de administratieve organisatie in engere zin, zoals het traject van de financiële verslaggeving betreffende de activiteiten, maar ook aan andere organisatorische maatregelen die getroffen moeten worden voor de beheersing van de produktie, marketing, ontwikkeling van nieuwe produkten, inkoop, dienstverlening en dergelijke.

Wanneer in de definitie wordt gesproken over efficiency en effectiviteit wordt daarmee niet bedoeld dat de auditor zich zelfstandig een inhoudelijk oordeel over deze aspecten vormt, doch wordt hiermede aangegeven dat wordt nagegaan of en vastgesteld dat de huishouding zodanige maatregelen heeft getroffen dat een verantwoord niveau van efficiency en effectiviteit kan worden bereikt.

Uit de gegeven definitie kan worden afgeleid dat operational audit dus niet inhoudt het verkrijgen van een oordeel over de kwaliteit van het management, de juistheid van de door de leiding vastgestelde policy en andere beleidsbeslissingen. Evenmin wordt met operational audit beoogd een direct oordeel te verkrijgen over de bereikte effectiviteit en efficiency van de verrichte activiteiten. De uitkomsten van de onderzoeken zullen het management van de huishouding inzicht verschaffen in de sterke en zwakke punten van hun organisatie, zodat tijdig maatregelen ter verbetering kunnen worden getroffen. De operational auditor zal adviseren waar en welke maatregelen noodzakelijk dan wel wenselijk zijn. Inhoudelijke adviezen tot verbetering behoren niet zonder meer tot de taak van de auditor; in feite heeft hij alleen een signalerende functie en zullen inhoudelijke adviezen alleen dan worden gegeven voor zover deze vallen binnen zijn deskundigheid en het verstrekken van deze adviezen niet veel tijd vergt.

Waarom operational audit?

De behoefte aan operational audit is onder meer ontstaan door:

- externe factoren zoals:
 - toenemende concurrentie;
 - snelle opeenvolging van nieuwe technologische ontwikkelingen;

- korter worden van de levensduur van producten en als gevolg hiervan het in kortere tijd op de markt moeten brengen van nieuwe producten;
- frequente wijzigingen van prijsverhoudingen tussen de belangrijkste valuta's;
- steeds nieuwe overheidsvoorschriften onder meer op het gebied van milieu, subsidieverlening;
- wijzigingen in de belastingwetgeving;
- interne factoren zoals:
 - toename van de omvang van de huishoudingen waardoor het overzicht van de leiding over de activiteiten wordt bemoeilijkt;
 - toename van het aantal activiteiten;
 - complexer worden van productieprocessen en producten;
 - ontstaan van steeds meer gespecialiseerde afdelingen binnen huishoudingen;
 - voortschrijdende automatisering, zowel in de administratieve sector als in de technische sector en het ingewikkelder worden ervan;
 - grotere geografische spreiding;
 - ingewikkelder worden van de juridische, financiële en organisatorische structuur;
 - toenemend aantal reorganisaties binnen huishoudingen.

Al deze factoren leiden ertoe dat huishoudingen veel actiever en sneller moeten kunnen reageren op externe en interne veranderingen dan voorheen en zich dus veel flexibeler moeten opstellen. Dit geldt niet alleen voor huishoudingen in de private sfeer, maar zeker ook voor huishoudingen in de publieke sfeer zoals overheidsinstellingen en andere non-profit organisaties. Deze laatste missen immers de toetsing via het marktmechanisme. Zijn de organisatorische maatregelen ter beheersing van de activiteiten onvoldoende dan kan het voortbestaan van de huishouding worden bedreigd. Met name dient in dit verband te worden gedacht aan het wegvallen van de grenzen in Europa in 1992 en de gevolgen die dit zal hebben voor de ondernemingen in Nederland, zoals bijvoorbeeld een sterk toenemende concurrentie. Het regelmatig doorlichten van ondernemingen zoals dit plaats vindt door het uitvoeren van ope-

rational audits zal in dit opzicht een positieve bijdrage kunnen leveren.

Organisatie operational audit

Planning en selectie van te onderzoeken objecten
Wil operational audit tot succes voeren dan is het een absolute voorwaarde dat de leiding van een huishouding zelf overtuigd is van de noodzaak ervan en dat aan degenen die de onderzoeken verrichten voldoende support wordt gegeven. Verder is het van belang dat het audit-team organisatorisch zo onafhankelijk mogelijk in de huishouding is opgesteld. Dit kan het beste worden gerealiseerd door het operational-audit team of afdeling rechtstreeks onder de hoogste leiding van de huishouding te plaatsen bijv. onder een of meerdere leden van het directie-team. Ook kan het wenselijk zijn een audit-committee te vormen. Tot de taken van het directie-team, een lid van de directie dan wel het audit-committee kunnen worden gerekend:

- het vaststellen dan wel het goedkeuren van het auditplan waarin de te onderzoeken objecten, het tijdsbeslag en de volgorde waarin de onderzoeken worden verricht, zijn vastgelegd;
- het ter beschikking stellen van voldoende personeel;
- het bewaken van de voortgang.

Het verdient aanbeveling om een audit-plan op te stellen dat een aantal jaren omvat. Meestal zullen niet alle activiteiten, afdelingen of vestigingen (controle-objecten) jaarlijks worden onderzocht. Aangezien de kwaliteit van de opzet en de uitvoering van de activiteiten meestal slechts geleidelijk zullen veranderen, zal het niet efficiënt zijn de onderzoeken jaarlijks uit te voeren; een frequentie van eenmaal per drie of vier jaar zal in de meeste gevallen toereikend zijn. Betreft het een onderneming met vele dochterondernemingen, dan kan worden gekozen voor het eenmaal per drie of vier jaar onderzoeken van een dochteronderneming dan wel jaarlijks van iedere dochter een van de activiteiten te onderzoeken, bijvoorbeeld het eerste jaar de inkoop, het tweede jaar de productie etc.. De per dochter in het betreffende jaar te onderzoeken sector behoeft niet gelijk te zijn.

Voor het eerste jaar wordt een meer gedetailleerd plan opgesteld. Hierbij kan ook, indien daartoe aanleiding bestaat, worden afgeweken van het oorspronkelijk opgestelde meerjarenplan. De keuze van de te verrichten onderzoeken, zowel voor het meerjarenplan als voor het plan voor het eerste jaar, kan onder meer worden bepaald op basis van:

- het eerder opgestelde meerjarenplan;
- informatie die verkregen is door de leiding, de externe accountant en de operational auditor omtrent delen van de organisatie of sectoren die mogelijk niet aan de daaraan te stellen eisen voldoen;
- een aantal andere relevante criteria (risico-analyse).

De criteria die hierbij een rol spelen kunnen onder meer zijn:

- de aard van de activiteiten;
- omgevingsfactoren zoals:
 - technologische ontwikkelingen zowel op het gebied van produkten als van productieprocessen;
 - concurrentie;
 - overheidsmaatregelen;
 - marktontwikkelingen;
 - ontwikkelingen op de valutamarkt;
- het complexer worden van de samenhang tussen diverse bedrijfsactiviteiten;
- de rentabiliteitsontwikkeling van verschillende bedrijven c.q. activiteiten;
- de kwetsbaarheid;
- het relatieve belang;
- de kennis die verkregen is omtrent de kwaliteit van de 'internal control';
- de mate van controle die wordt uitgeoefend door superviserende instanties van de huishouding;
- de kwaliteit van de verleende prestaties, bijvoorbeeld klachten van cliënten;
- de kwaliteit van de leiding van diverse sectoren of activiteiten;
- wijzigingen in de leiding of de organisatie die zich hebben voorgedaan.

Het is noodzakelijk het audit-plan zodanig op te stellen dat er voldoende ruimte blijft om op ad-

hoc basis, op wens van of in overleg met de leiding, onderzoeken uit te voeren naar aanleiding van signalen uit de huishouding of gebeurtenissen die recent hebben plaatsgevonden. Voor het opstellen van het audit-plan zal het nodig zijn om vooraf overleg te plegen met de leiding van de bedrijven of sectoren waar het komende jaar een onderzoek zal worden verricht. Dit overleg is noodzakelijk om te voorkomen dat onderzoeken worden uitgevoerd in situaties waar dit minder wenselijk wordt geacht, bijvoorbeeld indien op korte termijn een reorganisatie is voorzien of recentelijk belangrijke personeelsmutaties hebben plaatsgevonden. In die gevallen kunnen de geplande onderzoeken naar een later tijdstip worden verschoven.

De onderzoeken kunnen worden verricht door een audit-team in de vorm van een voor dat doel opgestelde gespecialiseerde afdeling dan wel worden uitgevoerd door een multi-disciplinair samengesteld team. Indien bij grotere huishoudingen op planmatige wijze continue onderzoeken worden uitgevoerd, zal het raadzaam zijn een zelfstandige afdeling operational-audit te vormen. Vanzelfsprekend zal het audit-team over voldoende mankracht van voldoende kwalitatief niveau moeten kunnen beschikken. Hiertoe zal door de hoogste leiding van de huishouding in overleg met de leider van het audit-team de nodige voorzieningen moeten worden getroffen.

Aan degenen die de operational-audit onderzoeken uitvoeren, zullen hoge eisen moeten worden gesteld. Het merendeel van de leden van het audit-team zal in ieder geval over voldoende kennis en over ruime ervaring moeten beschikken omtrent de wijze waarop onderzoeken moeten worden opgezet en uitgevoerd. Met name indien de audit-teams multidisciplinair worden samengesteld, is dit aspect van bijzonder groot belang. Samenwerking met personen die op dit punt te kort schieten zal in vele gevallen tot grote problemen kunnen leiden. Verder is het een vereiste dat zij specifieke kennis op hun vakgebied bezitten, inzicht en ervaring hebben op organisatorisch terrein en over goede contactuele vaardigheden beschikken. Een effectieve uitvoering van de

onderzoeken vergt van degenen die de onderzoeken verrichten naast vakbekwaamheid eveneens een grote mate van tact en overtuigingskracht.

Formuleren doelstelling onderzoek

Voordat met de uitvoering van een onderzoek een aanvang wordt gemaakt zal duidelijk moeten worden vastgelegd wat met het betreffende onderzoek precies wordt beoogd. De doelstelling zal zo goed mogelijk moeten zijn afgestemd op de specifieke problematiek die bij de te onderzoeken huishouding of sector ervan aan de orde is. Zo zal bij het ene object van onderzoek het snel kunnen reageren op gewijzigde omstandigheden een eerste vereiste zijn, bij andere objecten de tijdigheid van de uitvoering, terwijl bij weer anderen bijvoorbeeld het in de hand houden van de kosten van essentiële betekenis kan zijn. Voor de effectiviteit van de onderzoeken is het dus van het grootste belang duidelijk vast te leggen aan welke aspecten bij de uitvoering specifieke aandacht zal moeten worden geschonken. Voor het bepalen en formuleren van de doelstelling kan ondermeer gebruik worden gemaakt van de uitkomsten van de hantering van de selectie-criteria die bij het opstellen van het audit-plan een rol hebben gespeeld, van recente ervaringen en van informatie die via gesprekken met het lokale management is verkregen.

Uitvoering van de onderzoeken

Bij de uitvoering van de audit kunnen de volgende fasen worden onderscheiden:

- de oriëntatie betreffende het object van onderzoek;
- het opstellen van het werkprogramma;
- het onderzoek van de opzet van de organisatie;
- eventueel bijstellen van het werkprogramma;
- het onderzoek naar het functioneren van de organisatie;
- de rapportering.

Elk van deze fasen zal in het kort worden besproken.

Oriëntatie

Voordat met de oriëntatie van het object van onderzoek een aanvang wordt gemaakt, zal een

programma voor het uitvoeren van de oriëntatie dienen te worden opgesteld waarin de wijze van aanpak wordt aangegeven en duidelijk wordt vastgelegd omtrent welke aspecten informatie zal moeten worden verkregen.

De operational auditor zal beginnen zich zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de karakteristieken van het object van onderzoek. Alhoewel deze fase van het onderzoek veel overeenkomst vertoont met de oriëntatie die de accountant verricht in het kader van de jaarrekeningcontrole zal, voortvloeiend uit het verschil in doelstelling, de operational-auditor veelal geïnteresseerd zijn in karakteristieken van activiteiten of delen van de organisatie die van geen of van minder belang zijn voor de jaarrekeningcontroleur. Deze oriëntatie begint met gesprekken met de leiding en chefs van de belangrijkste afdelingen. Van belang is hierbij via deze gesprekken reeds op het spoor te komen van bepaalde problemen en knelpunten in de organisatie. De auditor zal door middel van deze interviews en aan de hand van ter beschikking staande documentatie zich op de hoogte moeten stellen van onder meer de aard en omvang van de diverse activiteiten, de middelen die hierbij worden aangewend, de algemene structuur van de organisatie, de rentabiliteit, het stelsel van berichtgeving, policy van de leiding, toekomstplannen en dergelijke.

Opstellen werkprogramma

In aansluiting aan en in overeenstemming met de geformuleerde doelstelling zal een werkprogramma moeten worden opgesteld waarin zijn opgenomen de te verrichten werkzaamheden, degenen die de voorgeschreven handelingen moeten uitvoeren en de daaraan te besteden tijd. Aangezien de kennis van de organisatie van het te onderzoeken object op het moment van het opstellen van het werkprogramma dikwijls nog te beperkt is, zal het programma veelal nog een wat globaal karakter kunnen dragen. Nadere detaillering en aanvulling ervan zal dan in een later stadium kunnen plaats vinden.

Onderzoek opzet organisatie

Het doel van het organisatie-onderzoek is het verkrijgen van inzicht en het vormen van een oordeel

omtrent de organisatorische voorzieningen die de huishouding heeft getroffen om de activiteiten die worden verricht op een verantwoorde wijze te kunnen beheersen. Het onderzoek is uiteraard niet uitsluitend beperkt tot de administratief/financiële sector, maar richt zich, afhankelijk van de doelstelling, zeker ook op andere delen van de organisatie zoals de logistieke functie, kwaliteitsbeheer, ontwikkeling van nieuwe producten, subsidieverstrekking. Bij non-profit instellingen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het dienstverleningstraject.

Voor het beheersen van de activiteiten is het van essentieel belang dat op de verschillende niveaus binnen de huishouding voldoende betrouwbare informatie ter beschikking staat. Deze informatie is noodzakelijk voor het nemen van beslissingen op de verschillende niveaus van leiding en voor het adequaat kunnen uitvoeren van de activiteiten zelf. Naast verkrijgen van inzicht en het vormen van een oordeel over de bestaande organisatorische structuur en de voorgeschreven procedures zal de auditor zich met name dan ook een oordeel moeten vormen over de toereikendheid van de berichtgeving.

Voor het verkrijgen van het gewenste inzicht en voor het vormen van een oordeel is het meestal voldoende dat de auditor de vereiste organisatorische kennis heeft en is het niet nodig om over specifieke materie-deskundigheid te beschikken. De vereiste kennis omtrent de activiteiten zelf kan hij over het algemeen verkrijgen via interviews met deskundigen van de huishouding.

Om inzicht te verkrijgen in de sterke en zwakke punten van de organisatie kan heel doeltreffend gebruik worden gemaakt van formulieren waarop verticaal de in de huishouding opgenomen beheersmaatregelen worden aangegeven en horizontaal de aspecten die daarmee worden afgedekt, zoals bijvoorbeeld de tijdigheid, de kwaliteit van de geleverde prestatie en de bewaking van de kosten.

Bijstellen werkprogramma

Indien de uitkomsten van het organisatie-onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal het onderzoekprogramma voor de nog nader uit te voeren werkzaamheden moeten worden aangepast of verder

gedetailleerd. Zoals reeds is opgemerkt kan in dit stadium van het onderzoek dikwijls pas precies worden vastgesteld welke punten van de organisatie nader op hun werking zullen dienen te worden onderzocht en met welke diepgang en mate van gedetailleerdheid dit zal moeten plaatsvinden.

Onderzoek naar de werking van de organisatie

In principe staan de auditor hiertoe twee methoden ter beschikking. In de eerste plaats kan hij door het uitvoeren van proceduretests vaststellen of de voorgeschreven maatregelen nog bestaan en in voldoende mate en op goede wijze worden nageleefd. Hierbij wordt onder meer van een aantal transacties het gehele verwerkings- of behandelingstraject gevolgd en nagegaan of dit volgens de voorschriften geschiedt. Ook van de organisatorische maatregelen die geen betrekking hebben op individuele transacties wordt door waarneming vastgesteld of deze nog op de juiste wijze worden nageleefd. Ofschoon deze waarnemingen reeds een goed inzicht kunnen verschaffen omtrent de naleving ervan, is dit veelal onvoldoende om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van de uitvoering. De uitvoering van de proceduretests heeft een min of meer formeel karakter en kan nauwelijks inzicht verschaffen of de maatregelen inhoudelijk op kwalitatief goede wijze zijn uitgevoerd.

Indien de kwaliteit van de uitvoering op dit punt onvoldoende is, zal zich dit op kortere of langere termijn in de resultaten manifesteren. Dit betekent dat de auditor zich met name ook moet richten op de resultaten van de activiteiten. Daarbij gaat het niet alleen om de financiële resultaten, maar eveneens om resultaten die in andere grootheden worden uitgedrukt. Als voorbeelden kunnen in dit verband worden genoemd overschrijdingen van voorraadhoogten, het niet kunnen leveren van goederen als gevolg van het ontbreken van voldoende voorraad, te late uitvoering van diensten of andere prestaties en teveel klachten over de kwaliteit van geleverde prestaties. Het niet kunnen voldoen aan de gestelde normen kan worden veroorzaakt door externe factoren waarop huishoudingen geen invloed kunnen uitoefenen, zoals sterk teruglopende conjunctuur, doch kan ook

het gevolg zijn van het onvoldoend beheersen van de activiteiten door een zwakke organisatorische opzet of door het onvoldoende dan wel kwalitatief niet goed uitvoeren van de voorgeschreven handelingen. Een en ander betekent dat kennis nemen en analyse van de resultaten niet alleen informatie verschaft over het functioneren van de organisatie, doch ook over de opzet ervan.

In de praktijk komt het vaak voor dat wel de vereiste informatie is verstrekt, de negatieve resultaten intern op goede wijze zijn geanalyseerd en de oorzaken ervan ter kennis van de leiding zijn gebracht, doch dat het management op basis van de rapportering onvoldoende actie neemt. Het onderzoek zal zich dus derhalve ook moeten uitstrekken tot de follow-up die op grond van het gesignaleerde heeft plaats gevonden.

Rapportering

Aangezien rapportering geen specifiek element van operational audit is, worden hieromtrent slechts enkele kanttekeningen gemaakt. Het is van groot belang dat de auditor de vrijheid heeft om zelf te bepalen aan wie hij zal rapporteren (reporting independence). Dat zullen diegenen zijn die naar zijn oordeel actie zullen moeten ondernemen dan wel om andere redenen op de hoogte gesteld moeten worden van de bevindingen. Indien vooraf niet duidelijk is vastgelegd dat de operational auditor zelf kan bepalen aan wie hij zal rapporteren, bestaat het gevaar dat de leiding van het object van onderzoek bezwaren maakt dat aan bepaalde functionarissen of afdelingen zal worden gerapporteerd en kan dit aanleiding geven tot ernstige meningsverschillen.

Een fout die nog wel eens wordt gemaakt is dat in het rapport vrijwel uitsluitend een opsomming wordt gegeven van alle onvolkomenheden die bij het onderzoek zijn geconstateerd. Hierdoor wordt bij de leiding ten onrechte de indruk gewekt dat opzet en werking van de organisatie veel te wensen over laat, terwijl een en ander in feite voor het onderzochte deel van de huishouding als geheel van zeer behoorlijke kwaliteit is. Dit kan worden voorkomen door eerst een algemeen oordeel te geven over het geheel en daarna meer in detail aan te geven op welke punten verbeteringen noodzakelijk dan wel wenselijk zijn. Tot uit-

drukking zal moeten worden gebracht wat de sterke en zwakke punten van de organisatie zijn.

Een ander punt van belang is om aan te geven omtrent welke voorstellen met de betreffende (sub-)manager reeds overeenstemming is bereikt en op welke punten nog verschil van inzicht bestaat. Als mogelijke vorm van rapportering kan worden gekozen voor het vermelden van de verschillende aspecten van de activiteiten die moeten worden beheerst, aan te geven welke maatregelen hiertoe zijn getroffen, tot uitdrukking te brengen of deze voldoende of niet voldoende worden geacht, voorstellen tot verbetering te doen, aan te geven of met de leiding hierover overeenstemming is bereikt en tenslotte vast te leggen door wie en wanneer de organisatorische wijzigingen zullen worden aangebracht.

Samenwerking accountant/operational auditor

Indien binnen een huishouding operational audits worden uitgevoerd zal het rationeel zijn dat de accountant die de jaarrekeningcontrole verricht en de operational auditor op de een of andere wijze, daar waar zulks mogelijk is, van elkaars werkzaamheden en de uitkomsten daarvan gebruik zullen maken. Om dit zo goed mogelijk te realiseren is het raadzaam dat de planning van de werkzaamheden van de jaarrekeningcontroleur en die van de operational auditor vooraf met elkaar worden afgestemd. Hierdoor is het mogelijk om dubblures te voorkomen en bij de huishouding zo geloofwaardig mogelijk over te komen. Het zou immers een vreemde indruk wekken indien een bepaalde sector of activiteit in een bepaalde periode door de operational auditor wordt doorgelicht, terwijl de accountant die de jaarrekeningcontrole verricht in dezelfde periode deze sector of activiteit eveneens diepgaand onderzoekt. Onder meer op het gebied van de administratieve automatisering zal de operational auditor ten behoeve van de leiding dikwijls een veel omvangrijker en meer diepgaand onderzoek uitvoeren dan voor de jaarrekeningcontrole nodig is. Van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek kan dan ook met vrucht gebruik worden gemaakt in het kader van de controle van de jaarrekening. Dit geldt uiteraard ook voor andere

delen van de organisatie. Op de handelingen die de jaarrekeningcontroleur moet verrichten om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de door de operational auditor uitgevoerde werkzaamheden en de uitkomsten daarvan, wordt in het kader van dit artikel verder niet ingegaan. Uiteraard zal het verschil uitmaken of de leiding van de operational audit al of niet bij een register-accountant berust.

Slotopmerking

In de praktijk blijkt dat er met name bij grote ondernemingen en bij overheidsinstellingen en non-profit organisaties, zoals reeds in de inleiding naar voren is gebracht, dikwijls grote behoefte bestaat aan operational-audit-onderzoeken. Deze onderzoeken worden vrijwel altijd door personeel van de huishouding zelf uitgevoerd. Naar mijn mening bestaat de noodzaak tot uitvoeren van deze onderzoeken eveneens bij kleinere huishoudingen. Aangezien deze huishoudingen te klein zijn om dergelijke onderzoeken door eigen personeel uit te laten voeren, is hier een belangrijke taak weggelegd voor openbare accountantskantoren. Aan deze activiteit wordt tot heden door deze kantoren veelal nog te weinig aandacht geschonken.

De EEG-Richtlijn en de jaarverslaggeving van de Nederlandse banken

Mr. Drs. F. van der Wel

1 Inleiding

Op 8 december 1986 werd door de Raad van de Europese Gemeenschappen een Richtlijn aangevaard betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen. Deze Richtlijn moet worden geïmplementeerd in de wetgeving van de EG-lidstaten. Uiterlijk op 31 december 1990 moeten de wettelijke bepalingen van de lidstaten aan de voorschriften van de Richtlijn voldoen. De lidstaten kunnen toestaan dat banken hun jaarverslaggeving voor het eerst over het boekjaar dat begint op of na 1 januari 1993 inrichten volgens de nieuwe of gewijzigde bepalingen.

In dit artikel wordt nagegaan wat mogelijkwijze de gevolgen van de Richtlijn zijn voor de jaarverslaggeving van banken die onder de Nederlandse wetgeving ressorteren.

In dit artikel wordt achtereenvolgens ingegaan op:

- de totstandkoming van een afzonderlijke Richtlijn
- het rechtsgebied van de Richtlijn
- de positie van De Nederlandsche Bank
- de gevolgen van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving van banken (hierna: bankenrichtlijn of richtlijn).

Onderstaande bespreking is geen uitputtende behandeling van alle mogelijke toekomstige ver-

Mr. Drs. F. van der Wel, registeraccountant, is vennoot bij de TRN Groep/Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe en wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Amsterdam.